

УДК 378:005.591.6:004 (477)

Н. В. Статівка

ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

У статті здійснено комплексне дослідження цифрової трансформації системи вищої освіти України як одного з провідних напрямів сучасної державної політики в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. Обґрунтовано, що цифровізація освітньої сфери вийшла за межі технічного вдосконалення процесів навчання і перетворилася на стратегічний механізм інноваційного управління, який забезпечує стійкість, гнучкість і прозорість освітньої системи, а також її здатність адаптуватися до кризових ситуацій. Показано, що війна стала потужним каталізатором цифрових змін, актуалізувавши потребу у створенні резервних хмарних сервісів, електронних систем управління, уніфікації звітності, розвитку цифрових компетентностей педагогів і студентів.

У межах дослідження проаналізовано нормативно-правове, організаційне й інституційне підґрунтя цифрової трансформації освіти. Виявлено, що державна політика у сфері освіти поступово трансформується від традиційної моделі управління до моделі інноваційно-цифрового врядування, заснованої на принципах інтеграбельності, відкритості, підзвітності, субсидіарності та гуманістичної орієнтації.

Особливу увагу приділено розгляду цифрових практик університетів – створенню e-campus, інтегрованих систем управління навчальним процесом, відкритих репозитаріїв і аналітичних панелей, що підвищують ефективність прийняття управлінських рішень.

На основі узагальнення теоретичних підходів і сучасних управлінських практик запропоновано концептуальну трирівневу модель інноваційного управління цифровою трансформацією вищої освіти України, яка охоплює стратегічний (державна політика і регуляторна архітектура), тактичний (інституційні стратегії університетів) та операційний (цифрові інструменти й аналітичні рішення) рівні. Доведено, що реалізація цієї моделі сприятиме зміцненню кадрового, наукового та управлінського потенціалу галузі, підвищенню якості освітніх послуг, зменшенню адміністративного навантаження, підвищенню прозорості й підзвітності управлінських процесів.

Ключові слова: державна політика, інноваційне управління, цифрова

трансформація, вища освіта, стійкість освітньої системи, цифрова екосистема, управління на основі даних, інтероперабельність, публічне врядування.

Stativka Nataliia. Innovative Management of the Higher Education System in the Process of Digital Transformation.

The article presents a comprehensive study of the digital transformation of the higher education system of Ukraine as one of the leading directions of modern state policy in the conditions of martial law and post-war recovery. It is substantiated that the digitalization of the educational sphere has gone beyond the technical improvement of learning processes and has turned into a strategic mechanism of innovative management, which ensures the stability, flexibility and transparency of the educational system, as well as its ability to adapt to crisis situations. It is shown that the war has become a powerful catalyst for digital change, actualizing the need to create backup cloud services, electronic management systems, unification of reporting, and the development of digital competencies of teachers and students.

The study analyzes the regulatory, legal, organizational and institutional basis of the digital transformation of education. It is revealed that state policy in the field of education is gradually transforming from a traditional management model to a model of innovative and digital governance, based on the principles of interoperability, openness, accountability, subsidiarity and humanistic orientation.

Particular attention is paid to the consideration of digital practices of universities - the creation of e-campus, integrated educational process management systems (LMS, SIS, HR modules), open repositories and analytical panels that increase the efficiency of managerial decision-making.

Based on the generalization of theoretical approaches and modern managerial practices, a conceptual three-level model of innovative management of the digital transformation of higher education in Ukraine is proposed, which covers the strategic (state policy and regulatory architecture), tactical (institutional strategies of universities) and operational (digital tools and analytical solutions) levels. It has been proven that the implementation of this model will contribute to strengthening the human resources, scientific and managerial potential of the industry, improving the quality of educational services, reducing the administrative burden, and increasing the transparency and accountability of management processes.

Key words: public policy, innovative management, digital transformation, higher education, sustainability of the education system, digital ecosystem, data-driven management, interoperability, public governance.

Постановка проблеми. Повномасштабна війна Росії проти України спричинила безпрецедентні втрати людського, інфраструктурного й інтелектуального потенціалу вищої освіти. Руйнування матеріальної бази університетів, релокація закладів, вимушена міграція студентів і науково-педагогічних працівників, розриви у фінансуванні досліджень і освітнього процесу призвели до різкого зростання управлінської невизначеності та ризиків для якості. Водночас саме війна активізувала процеси цифровізації управління і навчання: масове розгортання системи управління навчанням (LMS – Learning Management System), створення електронних кабінетів, резервування даних у хмарних сховищах, перехід до е-документообігу, уніфікація реєстрів і процедур, розроблення аналітичних панелей для прийняття рішень. Паралельно посилилася міжнародна інтеграція освітніх інституцій через участь у програмах ЄС та партнерства з іноземними університетами, що забезпечило доступ до ресурсів, мобільності та спільних курсів. Однією з важливих проблем є те, що переважна частина управлінських рішень у сфері освіти ухвалюється в умовах кризового реагування, без належної інституційної координації, що ускладнює стратегічне управління цифровими трансформаціями.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблематика інноваційного управління системою вищої освіти та її цифрової трансформації представлена у працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених, що досліджують питання модернізації управлінських механізмів у сфері освіти, стійкості інституцій та розвитку людського капіталу. Значний внесок у формування теоретико-методологічних засад управління освітніми системами зробили українські дослідники – В. Кремень, Г. Єльнікова, В. Луговий, М. Кастельс, К. Крістенсен, М. Фуллан, А. Шлейхер, які аналізують вплив цифрових технологій на якість управління, освітню ефективність і розвиток компетентностей.

У сучасних публікаціях особлива увага приділяється питанням цифрового врядування (digital governance), управління на основі даних (data-driven governance), створенню інтегрованих цифрових екосистем у закладах освіти та інституційним аспектам стійкості освіти в умовах кризових ситуацій. Попри наявність значного наукового доробку, в українській науковій думці все ще недостатньо досліджено

інноваційні моделі публічного управління цифровою трансформацією вищої освіти в умовах війни, а також механізми інтеграції освітньої політики у ширшу систему цифрового розвитку держави. Це визначає актуальність дослідницької статті, яка спрямована на системне узагальнення існуючих підходів і розробку концептуальної моделі інноваційного управління цифровою трансформацією вищої освіти України.

Метою статті є теоретичне обґрунтування й концептуалізація моделі інноваційного управління цифровою трансформацією вищої освіти України в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Виклад основного матеріалу. Управління вищою освітою в Україні дедалі більше набуває рис інноваційного управління – не як «технологічної мімікрії», а як цілісної інтеграції управлінських, технологічних і комунікаційних інструментів, що забезпечують адаптивність і стійкість системи в умовах воєнних ризиків та євроінтеграційних зобов'язань [4; 5]. У сучасних документах МОН цифрова трансформація визначена як наскрізний вектор публічної політики у сфері освіти та науки, що має супроводжуватися дебіюрократизацією, розвитком цифрових компетентностей і переходом до управління на основі даних [2, с. 6–7]. У ширшому міжнародному вимірі рекомендації ЄС і ОЕСР фіксують потребу системного підходу до цифрової екосистеми освіти, включно з управлінськими структурами, підтримувальними інституціями та КРІ для реалізації політики [7, р. 9].

Інноваційне управління системою вищої освіти можливо розглядати, як інтеграцію певних інструментів. Так на рівні ЗВО йдеться про поєднання: а) управлінських практик (адаптивне планування, ризик-менеджмент, офіси цифрових інновацій); б) технологічних рішень (LMS, хмарні сервіси, аналітичні панелі, інтероперабельні реєстри, е-кабінети) та в) комунікаційних механізмів (цифрові канали зворотного зв'язку, відкриті дані, залучення стейкхолдерів). ОЕСР підкреслює, що «цифрова трансформація» стає трансформацією управління: потрібні організації підтримки, сталі бюджети й повноваження на рівні державної політики, а не лише «впровадження платформ» у закладах [8, с. 384–385]. Для України

такий підхід корелює з Концепцією цифрової трансформації освіти і науки (проект), де окреслено зміни у публічному управлінні сферою – від інфраструктури до компетентностей і сервісів [1].

У статті під інноваційним управлінням вищою освітою розуміємо системно організовану, мережево підтриману та людиноцентричну діяльність органів публічної влади і ЗВО, що забезпечує цифрову інтероперабельність процесів і сервісів, управління на основі даних, прозорість і підзвітність, а також стійкість у кризових умовах – відповідно до законів України про освіту і вищу освіту та національних/європейських стратегічних документів.

У вищій освіті посилилися функції кризового менеджменту: формуються штаби реагування, оновлюються плани безперервності, проводиться аудит кіберризиків, запроваджується хмарне резервування даних, уніфікуються цифрові реєстри. На рівні державної політики – цифровізація процедур (електронні подання, е-кабінети, автоматизація обліку та звітності), опора на європейські інструменти (DEAR, Erasmus+, Digital Europe, Horizon Europe) [7, с. 3–4]. ОЕСР радить забезпечити організації підтримки цифрової політики освіти з чіткими мандатами, KPI і стабільним фінансуванням – це безпосередньо релевантно для повоєнної модернізації управління вищої освіти в Україні [8, с. 384–385].

В умовах війни зростає роль публічно-приватних партнерств та міжнародних академічних мереж. Стратегічні й програмні документи ЄС прямо дозволяють фінансувати підключення, обладнання, підвищення кваліфікації та пілотування інноваційних цифрових підходів у ЗВО – через інструменти ЄС 2021–2027 рр. [7, р. 3–4]. Це відповідає мережевій логіці управління, коли інституційна стійкість формується через вузли і зв'язки, а не лише через вертикаль [6].

У воєнних умовах цифровізація вищої освіти в Україні еволюціонувала від допоміжного технологічного інструментарію до самостійного напрямку державної політики, що забезпечує стійкість освітнього процесу, керованість системи та прозорість публічного управління. Ключова політична рамка, в якій розгортаються реформи, поєднує урядові документи стратегічного рівня та європейські орієнтири, що фіксують цілі, принципи, інструменти і метрики реалізації цифрових змін.

Вихідною точкою є проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки Міністерства освіти і науки України, який задає екосистемне розуміння трансформації: зміни мають охоплювати не лише технології, а й управлінську архітектуру, сервіси, компетентності і правила роботи з даними [1, с. 5–10]. Уже в перші місяці повномасштабної війни окреслені там підходи перетворилися на практичні вимоги до виживання системи: резервування критичних даних, відмова від паперових процедур, уніфікація електронної звітності та розгортання е-кабінетів для учасників освітнього процесу.

Ця національна рамка узгоджена з Планом дій щодо цифрової освіти 2021–2027 ЄС, що відкриває для України інструменти Erasmus+, Digital Europe і Horizon Europe – для відновлення інфраструктури, підвищення цифрових компетентностей і розвитку власної EdTech-екосистеми [7, с. 3–4]. Водночас ОЕСР наголошує, що без інституцій, наділених мандатами, бюджетами і відповідальністю за цифрову політику, без єдиних стандартів даних та «захисних бар'єрів» щодо штучного інтелекту й приватності, цифровізація лишається фрагментарною [8, р. 49–53; 384–385]. Отже, міжнародні настанови посилюють тезу Концепції МОН про потребу переходу від «платформізації» до керованої екосистеми.

У Плані відновлення України цифрова модернізація освіти фіксується як складова загальнонаціональних програм із відбудови, де інвестиції в «цеглу» безпосередньо пов'язуються з інвестиціями у сервіси, дані та кадри [3]. Аналітичні матеріали МОН за 2023–2024 рр. підтверджують: масовий перехід до дистанційно-змішаних режимів навчання супроводжувався запитами на резервні хмарні рішення, стандартизацію звітності та безперервність процесів [2, с. 6; 7]. У 2025 р. урядовий вектор підсилено затвердженням Стратегії цифрового розвитку інновацій (WINWIN) до 2030 року, де освіта виокремлена як драйвер людського капіталу і вузлова ланка інноваційної економіки; саме тут окреслено зв'язку МОН – Мінцифри – партнерські екосистеми [9]. Таким чином, політичний курс зміщується від «цифровізації освіти» до цифрової держави, де освітня політика інтегрована в ширшу інноваційну й економічну логіку.

В інституційному вимірі формується трикутник ролей. МОН задає політику та стандарти, ініціює пілоти й електронні сервіси; Мінцифри надає рамкові державні сервіси (Дія), координує розвиток цифрової грамотності та рамок компетентностей, визначає вимоги інтероперабельності; Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти трансформує якісний та регуляторний компоненти – цифровізує процедури акредитації, оновлює методичні підходи до якості з урахуванням ризик-менеджменту і специфіки онлайн-середовища. У сукупності це не просто «сума відомств», а керована екосистема: політика – сервіси – якість, що зменшує транзакційні витрати й підвищує прозорість.

На рівні університетів цифрова трансформація втілюється як e-campus-підхід. Йдеться про єдиний обліковий запис користувача, е кабінети студентів та науково-педагогічних працівників, інтегровані системи управління навчанням, хмарні сервіси, сховища відкритих даних і аналітичні панелі для управлінських рішень (успішність, навантаження, відвідуваність, використання ресурсів). Саме ці рішення МОН кваліфікує як ключові для забезпечення безперервності у воєнний час [2, с. 6; 7]. Європейські документи вимагають переходу до управління на основі даних – стандартизованих форматів даних і вимірюваних КРІ, що дозволяє зіставляти результати, масштабувати практики і будувати довіру [7, с. 9].

Отже, цифрова трансформація, будучи змістовно політикою, а не лише технологічним трендом, виступає головним чинником стійкості сектору. Дистанційні платформи, гнучкі розклади, резервування і мобільність даних, аудит кіберзагроз, інтероперабельні реєстри вступу та переміщення, публічні дашборди – це вже інфраструктура управління під час війни, а не «тимчасові рішення». Водночас дотримання принципів ОЕСР – інституційна підтримка, сталий бюджет, етика й безпека даних – є передумовою, щоб цифровий поступ не розчинявся у «проектності» [8, с. 49–53]. Саме в цій логіці постає потреба в цілісній моделі інноваційного управління цифровою трансформацією, яку запропоновано далі.

Нами запропонована концептуальна модель інноваційного управління цифровою трансформацією вищої освіти, що спирається

на політичну та інституційну рамку, окреслену вище, і перекладає її у керовану архітектуру прийняття рішень. Її стратегічна мета – стійка система освіти: стійка, інноваційна, цифрово зріла система вищої освіти, здатна забезпечувати якість, інклюзивність і міжнародну інтегрованість у воєнних і післявоєнних умовах [5, с. 3–4; 8, с. 384–385].

Методологічно модель ґрунтується на п'яти принципах. Адаптивність фіксує готовність системи до сценарного планування і безперервності, що є прямим уроком війни [6, с. 6–7]. Субсидіарність поєднує державні стандарти даних і якості з реальним делегуванням повноважень університетам [2; 10]. Відкритість і підзвітність передбачають публічні KPI та відкриті дані як основу довіри й порівнюваності [4, с. 384–385]. Інтероперабельність означає уніфікацію форматів і протоколів – інтеграція систем управління навчанням, кадрових інформаційних систем та студентських інформаційних систем до єдиного входу користувача [3, с. 7–9]. Гуманістична орієнтація закріплює людиноцентричність цифрових змін, академічні свободи й інклюзію, зокрема через програми цифрової грамотності.

У просторовій проекції модель має три взаємопов'язані рівні. Стратегічний рівень – держава формує регуляторну архітектуру і політику з чіткими державними KPI: доступність (coverage), якість (learning outcomes, QA-індикатори), інтераоперабельність (частка інтегрованих систем), безпека даних (відповідність політикам), цифрові компетентності кадрів (сертифікація). Вектор узгоджується з WINWIN-2030 та Планом відновлення, де освіта інтегрована з інноваційною політикою та людським капіталом [3; 9]. На цьому рівні закріплюються «захисні бар'єри» щодо штучного інтелекту, приватності й етики [8, с. 49–53].

Тактичний рівень – університети розгортають інституційні стратегії цифрового розвитку. Ядром стає e-campus із єдиним акаунтом, e-кабінетами із наскрізною інтеграцією систем управління навчанням, студентськими даними, кадровими та фінансовими процесами. Створюються офіси цифрових інновацій, центри підвищення цифрових компетентностей, політики резервування й відновлення. Ректорат і підрозділи працюють на дашбордах управління, де в реальному часі відслідковуються успішність, навантаження, відвідуваність

і використання ресурсів; внутрішні регламенти визначають порядок обігу даних і відповідальність [5; 6].

Операційний рівень – щоденні цифрові процеси» і «дані для рішень. Це е-документообіг та цифровий робочий процес, електронна акредитація та самооцінювання якості, автоматизоване планування розкладів і розподіл навантаження, мікросервіси підтримки студентів (звернення, соціальні сервіси, кар'єрний супровід). Аналітика працює у режимі раннього попередження: система попереджає про ризики втрати контингенту, академічні провали курсів чи перевантаження персоналу; паралельно діють політики кібергігієни, багаторівневої автентифікації, сегментації мережі й хмарного резервування.

Очікуваний ефект моделі вимірюється на рівні результатів державної політики. По-перше, скорочується цикл управлінського рішення завдяки аналітиці та сценарному плануванню, що підвищує ефективність e-governance [3, с. 384–385]. По-друге, зростає прозорість і підзвітність: публічні КРІ, відкриті дашборди та простежувані процедури акредитації/самооцінювання. По-третє, зменшується адміністративне навантаження через автоматизацію обліку, е-підписи й стандартизовані формати даних. По-четверте, підсилюється стійкість – безперервність навчання й управління за надзвичайних обставин забезпечують резервування, мобільність даних і гнучкі режими роботи. Нарешті, посилюється міжнародна інтегрованість: сумісність із DEAR, Erasmus+, Horizon і розвиток національної EdTech-екосистеми в логіці WINWIN-2030.

У підсумку цифрова трансформація, вписана в державну політику та підкріплена цією трирівневою моделлю, стає не тільки засобом підтримання функціонування у війні, а й механізмом стратегічного оновлення вищої освіти – від практик управління до якості та міжнародної конкурентоспроможності.

Висновки. Цифрова трансформація системи вищої освіти в Україні в умовах війни перетворилася з технологічного нововведення на системоутворювальний напрям державної політики, який визначає нову логіку управління галуззю. Інноваційне управління освітою стає інтеграційним механізмом поєднання управлінських, технологічних і комунікаційних інструментів, що забезпечують адаптивність,

стійкість і відкритість освітніх інституцій. Запропонована у статті концептуальна трирівнева модель (стратегічний, тактичний, операційний рівні) демонструє, як взаємодія держави, університетів і цифрових екосистем створює керовану архітектуру прийняття рішень на основі даних. Саме ця модель дозволяє узгодити нормативно-правові та організаційні механізми з реальними процесами цифровізації, підвищити ефективність публічного управління, мінімізувати адміністративні витрати й зміцнити кадрово-інтелектуальний потенціал галузі. В умовах воєнних викликів і повоєнного відновлення цифрова трансформація вищої освіти виступає не лише інструментом оперативної стабілізації, а й фундаментом стратегічного оновлення національної системи освіти, її міжнародної інтегрованості та довгострокової конкурентоспроможності України у європейському освітньому просторі.

Список бібліографічних посилань

1. МОНУ, (2021). *Концепція цифрової трансформації освіти і науки: МОН запрошує до громадського обговорення* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://mon.gov.ua/news/kontseptsiya-tsiifrovoyi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zapros hue-do-gromadskogo-obgovorenn ya> [Accessed 23 Oct. 2025].
2. МОНУ, (2023). *Перехідна книга МОНУ за період з червня 2020 по березень 2023* [online]. Київ, 56 с. Available at: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2023/03/21/Transition.book.2023.pdf> [Accessed 23 Oct. 2025].
3. *План відновлення України* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://recovery.gov.ua> [Accessed 23 Oct. 2025].
4. Rada.gov.ua, (2014). *Про вищу освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> [Accessed 23 Oct. 2025].
5. Rada.gov.ua, (2014). *Про освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19> [Accessed 23 Oct. 2025].
6. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* [online]. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell. Available at: <https://books.google.com/books?id=FihjywtjTdUC&printsec=frontcover> [Accessed 23 Oct. 2025].
7. European Commission, (2020). *Digital Education Action Plan 2021–2027* [online]. Brussels. Available at: https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf [Accessed 23 Oct. 2025].
8. OECD, (2023). *Towards an Effective Digital Education Ecosystem*. Paris:

OECD Publishing [online]. Available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/oecd-digital-education-outlook-2023_c827b81a/c74f03de-en.pdf [Accessed 23 Oct. 2025].

9. WINWIN. *Ukrainian Global Innovation Strategy* [online]. Available at: <https://winwin.gov.ua> [Accessed 23 Oct. 2025].

References

1. Ministry of Education and Science of Ukraine, (2021). *Kontseptsiia tsyfrovoyi transformatsii osvity i nauky Ukrainy* [Concept of Digital Transformation of Education and Science of Ukraine] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://mon.gov.ua/news/kontseptsiya-tsifrovoyi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zaproshue-do-gromadskogo-obgovorennya> [Accessed 23 Oct. 2025].

2. Ministry of Education and Science of Ukraine, (2023). *Perekhidna knyha MONU za period z chervnya 2020 po berezen' 2023* [Transitional Book of MONU for the period from June 2020 to March 2023] [online]. Kyiv, 56 p. Available at: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2023/03/21/Transition.book.2023.pdf> [Accessed 23 Oct. 2025].

3. *Plan vidnovlennia Ukrainy* [Plan of Recovery of Ukraine]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://recovery.gov.ua> [Accessed 23 Oct. 2025].

4. Rada.gov.ua, (2014). *Pro vyshchu osvitu* [On Higher Education]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/> [Accessed 23 Oct. 2025].

5. Rada.gov.ua, (2014). *Pro vyshchu osvitu* [On Education]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19> [Accessed 23 Oct. 2025].

6. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* [online]. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell. Available at: <https://books.google.com/books?id=FihjywtjTdUC&printsec=frontcover> [Accessed 23 Oct. 2025].

7. European Commission, (2020). *Digital Education Action Plan 2021–2027* [online]. Brussels. Available at: https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf [Accessed 23 Oct. 2025].

8. OECD, (2023). *Towards an Effective Digital Education Ecosystem*. Paris: OECD Publishing [online]. Available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/oecd-digital-education-outlook-2023_c827b81a/c74f03de-en.pdf [Accessed 23 Oct. 2025].

9. WINWIN. *Ukrainian Global Innovation Strategy* [online]. Available at: <https://winwin.gov.ua> [Accessed 23 Oct. 2025].